

OBEZITATEA. DATE GENERALE. RECUPERARE MEDICALĂ

Drd., RUSU EVGHENI^{1,2}

¹Medical Center "BIOMEDDIAGNOSTIC", Chisinau, Republic of Moldova.

²Professional Association of Physiotherapists and Manual Therapists "MEDKINETICA", Chisinau, Republic of Moldova.

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-3421-8740>

Autor corespondent:

Rusu Evghenii – Doctorand USEFS. Cercetător Științific Asociația Profesională a Kinetoterapeuților și Terapeuților Manuali, str. Valea Trandafirilor 18, Chișinău, Republica Moldova, MD-2001, Chisinau, Republica Moldova.

Email: rusuevghenii@gmail.com

Summary

Obezitatea cu complicații metabolice reprezintă o problema de sănătate publică. În legătura cu acest din urmă fapt, de importanță capitală în aprecierea frecvenței obezității, studiile comparative efectuate, pentru a alege criteriul cel mai exact și cu utilitate practică, au ajuns la următoarele concluzii:

- Tabelele de greutate ideală stabilite de companiile de asigurări;
- Măsurarea densității corporale sau pliului cutanat, care sunt greoaie și nerepetitive;
- Raportul înălțime/greutate

Oricare se va dovedi a fi realitatea, factorii etiopatogenici, izolați pînă în prezent, au implicații reale în constituirea depozitelor adipoase, astfel încît luarea de măsuri împotriva lor va însemna terapeutică în obezitate. Bilanțul caloric pozitiv este concluzia cea mai certă asupra mecanismului de producere a obezității și aceasta ne scutește oarecum din punct de vedere terapeutic, să diferințiem dacă acest lucru se datorește unei disponibilități crescute sau unui consum scăzut de calorii. Măsură sigură, care se poate folosi în toate cazurile, este reducerea aportului alimentar, ceea ce va ajuta la negativarea balanței de energie. Cît de greu este de obținut acest lucru, pe o perioadă mai lungă de timp, o confirmă rezultatele mediocre ale

regimului hipocaloric de durată. O bună parte de pacienți obezi, cei care reușesc să scadă în greutate, revin într – o perioadă mai lungă sau scurtă de timp la greutatea inițială. Un alt fapt, care atestă dificultatea de a adera la o dietă hipocalorică de cursă lungă este dezvoltarea industrirei medicamentelor așa zise anorexigene, menite ca prin scăderea senzației de foame să ajute pacientul să respecte restricțiile de dietă. Nici chirurgii nu au rămas pasivi la aceste strădani ale internștilor de a apropia omenirea de ideal, din punct de vedere al stării ponderale. Operațiile de scurtcircuitare intestinală se înscriu în măsurile care vizează reducerea aportului de calorii. Această metodă, deși lasă obezului plăcerea de a mânca, se însoțește de o serie de complicații, care o limitează la cazurile de obezitate extremă, ca unica măsură de luat, fără altă alternativă. Faptul că nici una din metodele care reduc aportul de calorii al obezului nu vizează modificarea comportamentului său alimentar, este de la început o fisură menită să asigure refacerea cu ușurința a greutății pierdute. Intervenția terapeutică la nivelul mecanismelor care dispun de energia rezultată din alimente, este mult mai redusă, deși ar avea șanse mai mari de succes. Este vorba de creșterea consumului de energie bazală, creșterea pierderilor de energie sub formă de caldură, accentuarea lipolizei și scaderea lipogenezei. Terapia cu hormoni tiroidieni, folosită în trecut, se înscria în această direcție, dar a fost nefericită ca alegere, deoarece efectele secundare negative ale acestei terapii depășesc cu mult beneficiul obținut prin scăderea ponderală. În prezent, efortul fizic recomandat obezilor, acolo unde acest lucru este posibil, este singura măsură care vizează creșterea cheltuielilor energetice. Până la obținerea unor mijloace terapeutice mai eficiente, mai ușor de aplicat, mai strâns legate de patogenie și mai lipsite de efecte secundare, se folosesc posibilitățile existente, care aplicate cu discernământ pot da rezultate satisfăcătoare. Astfel, complexul terapeutic cuprinde:

1. Creșterea consumului de energie prin efort fizic
2. Reducerea energiei de aport (regim alimentar hipocaloric)
3. Psihoterapie
4. Tratamentul pentru complicații

Creșterea consumului energetic prin efort fizic, cel mai la îndemână mijloc de creștere a consumului de energie în obezitate este efortul fizic și cea mai simplă formă a acestuia este mersul pe jos. În timpul mersului, se utilizează aproximativ 300 kcal/ oră, ceea ce nu este de neglijat. Obezului trebuie să i se recomande 2 – 3 ore de mers pe jos zilnic și este foarte sugestivă viziunea formulată într – un editorial din British Medical Journal al trotuarelor înțesate de obezi, mergând și venind pe jos de la serviciu. Studiile metabolice in vitro pe țesutul gras după o perioadă de efort demonstrează o creștere a lipolizei, fără ca metabolismul glucozei să fie afectat. Obezii tineri pot fi antrenați în folosirea unui grad mai mare de efort, sub forma unor sporturi de masă (înot, ciclism). Important este ca în perioada imediat următoare să nu ingere un plus de calorii, ceea ce ar face inutilă această metoda de recuperare.

OBIECTIVELE RECUPERĂRII FIZICE:

- ⊙ REALIZAREA DECLINULUI PONDERAL: 0,5 kg pe săptămână - 10 kg în 20-40 săpt.
- ⊙ MENȚINEREA GREUTĂȚII NOI ATINSE

BENEFICIILE SCĂDERII ÎN GREUTATE CU 10 KG

<i>Mortalitate</i>	reducerea mortalității generale (peste 20%) reducerea mortalității legate de DZ (peste 30%) reducerea mortalității legate de OB (peste 40%)
<i>Tensiunea arterială</i>	reducerea TAS cu 20 mm Hg reducerea TAD cu 10 mm Hg
<i>Profilul lipidic</i>	reducerea CT (10%) reducerea LDLc (15%) reducerea TG (30%)

RECUPERAREA MEDICALĂ ȘI FIZICĂ.

DIETA ȘI STILUL DE VIAȚĂ:

- dieta hipocalorică, hipoglucidică, hipolipidică (grăsimi saturate ↓), Na⁺ ↓

- abandonarea fumatului
- creșterea activității fizice

ACTIVITATEA FIZICĂ	DURATA ÎN CARE SE CONSUMĂ 100 KCAL
Mers pe jos	20 minute
Mers cu bicicleta	12 minute
Înot	9 minute
Alergat	5 minute

EXERCIIȚII FUNCȚIONALE DE ÎNTINDERE

EXERCIIȚIUL	ÎCEPĂTORI	MEDII	AVANSAȚI
1. ÎNTINDEREA MM. DORSALI AI COAPSEI	3 întinderi, 5 ori pe săptămână	5 întinderi, 6 ori pe săptămână	7 întinderi, 7 ori pe săptămână
2. ÎNTINDEREA MM. CVADRICEPȘILOR	3 întinderi, 5 ori pe săptămână	5 întinderi, 6 ori pe săptămână	7 întinderi, 7 ori pe săptămână
3. ÎNTINDEREA MM. SUPERIORI AI GAMBEI	3 întinderi, 5 ori pe săptămână	5 întinderi, 6 ori pe săptămână	7 întinderi, 7 ori pe săptămână

4. ÎNTINDEREA MM. INFERIORI AI GAMBEI	3 întinderi, 5 ori pe săptămână	5 întinderi, 6 ori pe săptămână	7 întinderi, 7 ori pe săptămână
5. ÎNTINDEREA MM. INFERIORI AI SPATELUI	3 întinderi, 5 ori pe săptămână	5 întinderi, 6 ori pe săptămână	7 întinderi, 7 ori pe săptămână
6. PRELUCRAREA MM. ABDOMINALI SUPERIORI	3 întinderi, 5 ori pe săptămână	5 întinderi, 6 ori pe săptămână	7 întinderi, 7 ori pe săptămână
7. PRELUCRAREA MM. ABDOMINALI LATERALI	3 întinderi, 5 ori pe săptămână	5 întinderi, 6 ori pe săptămână	7 întinderi, 7 ori pe săptămână
8. PRELUCRAREA MM. ABDOMINALI MIJLOCII	3 întinderi, 5 ori pe săptămână	5 întinderi, 6 ori pe săptămână	7 întinderi, 7 ori pe săptămână
9. RIDICĂRI SIMULANTE ALE BRAȚULUI ȘI PICIORULUI OPUS	3 întinderi, 5 ori pe săptămână	5 întinderi, 6 ori pe săptămână	7 întinderi, 7 ori pe săptămână
10. ROTIRI ALE UMERILOR	3 întinderi, 5 ori pe săptămână	5 întinderi, 6 ori pe săptămână	7 întinderi, 7 ori pe săptămână
11. RIDICĂRI PE VÎRFURI	3 întinderi, 5 ori pe săptămână	5 întinderi, 6 ori pe săptămână	7 întinderi, 7 ori pe săptămână
12. RIDICĂRI ALE BAZINULUI DIN POZIȚIA	3 întinderi, 5 ori pe săptămână	5 întinderi, 6 ori pe săptămână	7 întinderi, 7 ori pe săptămână

CULCAT		săptămână	săptămână
13. PRELUCRAREA MM. ABDOMINALI CU PICIOARELE ÎNDOITE	3 întinderi, 5 ori pe săptămână	5 întinderi, 6 ori pe săptămână	7 întinderi, 7 ori pe săptămână
14. PRELUCRAREA MM. ABDOMINALI CU PICIOARELE RIDICATE	3 întinderi, 5 ori pe săptămână	5 întinderi, 6 ori pe săptămână	7 întinderi, 7 ori pe săptămână
15. PRELUCRAREA MM. ABDOMINALI PE PLAN ÎNCLINAT	3 întinderi, 5 ori pe săptămână	5 întinderi, 6 ori pe săptămână	7 întinderi, 7 ori pe săptămână

EXERCIȚII DE FORȚĂ

EXERCITIUL	ÎCEPĂTORI	MEDII	AVANSAȚI
1. GENOFLEXIUNI	2 serii, 3 ori pe săptămână	3 serii, 3 ori pe săptămână	3 – 4 serii, 2 – 3 ori pe săptămână
2. PAȘI ÎNAINTE	2 serii, 3 ori pe săptămână	3 serii, 3 ori pe săptămână	3 – 4 serii, 2 – 3 ori pe săptămână
3. RIDICĂRI ALE BRAȚELOR DIN POZIȚIA ȘEZÎND	2 serii, 3 ori pe săptămână	3 serii, 3 ori pe săptămână	3 – 4 serii, 2 – 3 ori pe săptămână
4. EXTENZIA UMERILOR	2 serii, 3 ori pe săptămână	3 serii, 3 ori pe săptămână	3 – 4 serii, 2 – 3 ori pe săptămână

5. FLUTURE CU BRAȚELE ÎNDOITE DIN POZIȚIA ȘEZÎND	2 serii, 3 ori pe săptămână	3 serii, 3 ori pe săptămână	3 – 4 serii, 2 – 3 ori pe săptămână
6. FLUTURE CU BRAȚELE ÎNDOITE DIN POZIȚIA CULCAT	2 serii, 3 ori pe săptămână	3 serii, 3 ori pe săptămână	3 – 4 serii, 2 – 3 ori pe săptămână
7. ÎNDOIREA BRAȚELOR CU GANTERA LA UMĂR	2 serii, 3 ori pe săptămână	3 serii, 3 ori pe săptămână	3 – 4 serii, 2 – 3 ori pe săptămână
8. EXTENSIA MM. TRICEPS	2 serii, 3 ori pe săptămână	3 serii, 3 ori pe săptămână	3 – 4 serii, 2 – 3 ori pe săptămână
9. ÎNDOIREA BRAȚULUI	2 serii, 3 ori pe săptămână	3 serii, 3 ori pe săptămână	3 – 4 serii, 2 – 3 ori pe săptămână
10. RIDICAREA LATERALĂ A BRAȚELOR	2 serii, 3 ori pe săptămână	3 serii, 3 ori pe săptămână	3 – 4 serii, 2 – 3 ori pe săptămână
11. EXTENSIA PICIOARELOR	2 serii, 3 ori pe săptămână	3 serii, 3 ori pe săptămână	3 – 4 serii, 2 – 3 ori pe săptămână
12. EXTENSIA GAMBELOR	2 serii, 3 ori pe săptămână	3 serii, 3 ori pe săptămână	3 – 4 serii, 2 – 3 ori pe săptămână
13. ÎNDOIREA GENUNCHILOR LA 90	2 serii, 3 ori pe săptămână	3 serii, 3 ori pe săptămână	3 – 4 serii, 2 – 3 ori pe săptămână

DE GRADE			săptămîna
14. EXTENSIA ȘI ÎNDOIREA BRAȚELOR	2 serii, 3 ori pe săptămîna	3 serii, 3 ori pe săptămîna	3 – 4 serii, 2 – 3 ori pe săptămîna
15. RIDICAREA BRAȚELOR LA NIVELUL UMERILOR	2 serii, 3 ori pe săptămîna	3 serii, 3 ori pe săptămîna	3 – 4 serii, 2 – 3 ori pe săptămîna

EXERCII AEROBICE

EXERCIIUL	ÎCEPĂTORI	MEDII	AVANSAȚI
BICICLEȚĂ	15 minute, 5 ori pe săptămîna	20 – 30 minute, 5 ori pe săptămîna	45 minute, 5 ori pe săptămîna
BICICLEȚĂ ELIPTICĂ	12 minute, 5 ori pe săptămîna	15 – 25 minute, 5 – 6 ori pe săptămîna	40 minute, 6 ori pe săptămîna

Psihoterapia. Dacă se acceptă că, uneori, la baza constituirii obezității se află o modificare emoțională, un refugiu în alimentație, în fața unor situații psihosociale conflictuale, trebuie să se admită rolul tratamentului sedativ și tranchilizant și mai ales al psihoterapiei. Psihoterapia, mai exact terapia comportamentală, a fost studiată comparativ cu terapia medicamentoasă și s-a dovedit a determina scăderi în greutate mai marcate. Metoda folosită este cea imaginată de Stuart și Davis, și este constituită din trei părți:

- Controlul de comportamentului alimentar
- Un program de tratament dietetic
- Un program de exerciții fizice

Cheia succesului psihoterapiei în obezitate este relația care se stabilește între medic și pacient. Obezul devine atașat la toate indicațiile pe care le primește, fiind convins că astfel va scădea în greutate. Nimic nu se va obține, orice medicație s – ar folosi, dacă obezul este bruscat, ironizat sau tratat cu dispreț de către medicul curant, pentru ceea ce este în definitiv o stare patologică.

Concluzii. Recuperarea și tratamentul obezității implică luarea unui complex de măsuri caracterizate prin:

- Reducerea aportului de calorii
- Creșterea consumului de energie
- Modificarea comportamentului alimentar
- Efort fizic dozat pentru fiecare individual

Perspectiva acestei boli nu depinde însă de acest fapt, ci de modul în care va fi organizată munca de profilaxie și va fi înțeles complexul de factori psihici, metabolici, hormonal, care contribuie la apariția ei.

Bibliografie

1. Anghelescu Lucia, Cheregi M., Mann Iuliana, Skach E., Băcanu Gh. – Aspectele ale reglării apetitului în obezitate. Studiul sensibilității gustative, Med. Internă (Buc.), 1977, 29, 1, 49 – 55
2. Crețeanu Gh., Lacatîș D. – Tratatul obezității în: ” Obezitatea – fiziopatologie, tratament”, Iași, 1975
3. Dragomir N. – Medicația sistemului nervos vegetativ, Ed. Medicală, București, 1975, p. 43 – 46
4. Mincu I. – Boli de metabolism și de nutriție, Ed. Didactică și pedagogică, București, 1969, p. 273 – 281

5. I. Drenick E.J., Bales G.S., Seltzer E, Johnson D.J. Excessive mortality and causes of death in morbidly obese men // *JAMA*— 1980; 243: 443-5.
6. Jaunter H. Human adipocytes — state of the art. In: Progress in obesity research.
7. International congress on obesity. B. Guy-Grand, G. Ailhaud, eds. London: John Libbey & Company Ltd. 1999; 47-53.
8. Hotamasligil G. S. Molecular mechanism of insulin resistance and the role of the adipocyte // *IntJObes* 2000; 24 (Suppl. 4): 23-7.